

Volksliedsammlungen - Volksliedtheorien

- In welchem Zeitraum entwickelt sich das „Volkslied“ bzw. erste Volksliedsammlungen
 - Geschichtlicher Überblick / Europa im 18. Jahrhundert
- Jean-Jaques Rousseau
 - „Schweizer Kühreihen“
- Johann Gottfried Herder
 - „Stimmen der Völker in Liedern“
- Friedrich David Gräter
 - „Bragur“
- Achim von Arnim und Clemens Brenatno
 - „Des Knaben Wunderhorn“

Europa im 18. Jahrhundert

- Periodisierungen einer Epoche → Problematisch, da unterschiedliche Strömungen parallel verlaufen
- „Epoche“ der Aufklärung: gesamteuropäische Bewegung ausgehend von Frankreich und England, verspätet auch in Deutschland
- Zentrales Motiv → VERNUNFT
 - Natur und Geschichte sollen mit Hilfe der Vernunft erklärt werden
 - Vernünftiges Denken und Verhalten soll die Ordnung und die Harmonie in der Gesellschaft garantieren
- Hinwendung zu den Naturwissenschaften, Bildung und Bürgerrechte
- Epoche des „Sturm und Drang“ (ab ca. 1770) einerseits als Weiterführung der Aufklärung, andererseits gibt es auch Unterschiede in der Literaturauffassung

Immanuel Kant (1724-1804) formuliert in seiner Schrift „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ (1784) einige Grundgedanken

→ praktisches Handeln

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der EntschlieÙung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“

[Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift, Dezember 1784, S. 481-494]

Geschichtliche Eckdaten

- Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1775-1783)
- Französische Revolution (1789)
 - Ludwig XVI wird entmachtet und 1793 hingerichtet
 - Ende des Ancien Régime / des Absolutismus
- Gegen Ende des 18. Jahrhunderts → Industrielle Revolution, ausgehend von England, dann Westeuropa und den USA
 - Kapitalismus

14. Juli 1789 „Sturm auf die Bastille“,
Geburtsstunde der Französischen
Revolution.
Ölgemälde von Hubert Robert (1733–1808)

Beginn der Volksliedforschung

- Im späten 18. Jahrhundert → geht auf die Entdeckung der „unteren“ Volksschichten und ihrer Kultur durch junge Angehörige gebildeter Kreise zurück
- Bestreben, die mündliche Kultur eines noch nicht gebildeten Volkes zu retten und zu bewahren ist ausschlaggebend
- Gebräuche und Gewohnheiten, die Lieder, die sie singen, und die Geschichten, die sie sich erzählen, wenn sie an ihren Festtagen oder an langen Winterabenden beisammensitzen, wird jetzt interessant und zum Gegenstand philosophischer und literarischer Beschäftigung
- Die Sprachen der „Völker“ werden erforscht, ihre Lieder und Märchen gesammelt und ihr Geschichte studiert

Jean-Jacques Rousseau

- 28. Juni 1712 in Genf; † 2. Juli 1778 in Ermenonville bei Paris
- War in mehreren wissenschaftlichen Bereichen tätig:
 - Philosophie, Musik, Politik, Pädagogik, Schriftsteller und Naturforscher
- Liebe zur Musik über seine Tante Suzon Rousseau; verfügte über ein reiches Repertoire an Liedern
- Instrumente: Flöte, Violine und Cembalo
 - Zusätzliche Arbeit als Notenkopist (um sich den Lebensunterhalt zu verdienen)
- Im Alter von 20 Jahren → erteilt musikalischen Privatunterricht
- Tritt verstärkt für ein musikalisches Zahlensystem ein
 - 1742 an der Académie des sciences reicht er seine Dissertation „sur la musique moderne“ ein (Abhandlung über die moderne Musik) und stellt das Thema der Öffentlichkeit vor

Bezug zur Musik

- Lernt Jean-Philippe Rameau (1683-1764) kennen
- Kritisiert italienische Oper → Rezitativ, immer gleich lange Arien, mangelnder klanglicher Reichtum der instrumentalen Begleitung, Fehlen des Chores
- 1743 Reise nach Venedig → erwirbt ein Cembalo und besucht zahlreiche Opern

Gedanken zur Musik

- **Dictionnaire de musique**
 - musiktheoretische Vorstellungen / philosophisch, ästhetisches Denken
- Erschienen in Paris 1767 (insgesamt 900 Artikel)
- Entscheidende Kriterien für das Verstehen von Musik: Geschmack und Empfindsamkeit; Die französische Musik bilde für ihn keinen Fortschritt, sondern sie entferne sich vom Wesen des Musikalischen
- Kompositionen:
 - Geistliche und Weltliche Vokalmusik
 - Bühnenerwerke mit Musik
 - Instrumentalmusik
- Zahlreiche Schriften zur Musik

T A B L E

De tous les Accords reçus dans l'Harmonie.

ACCORDS FONDAMENTAUX.

ACCORD PARFAIT ET SES DÉRIVÉS.

Le Son fondamental,
au grave. Sa Tierce, au grave. Sa Quinte, au grave.

Accord Parfait.

Accord de Sixte.

Accord de Sixte-Quarte.

Cet Accord constitue le Ton, & ne se fait que sur la Tonique : sa Tierce peut être Majeure ou Mineure, & c'est elle qui constitue le Mode.

ACCORD SENSIBLE OU DOMINANT, ET SES DÉRIVÉS.

Le Son fondamental,
au grave. Sa Tierce,
au grave. Sa Quinte,
au grave. Sa Septième,
au grave.

Accord Sensible.

De Fausse-Quinte.

De Petite-Sixte
majeure.

De Triçon.

Aucun des Sons de cet Accord ne peut s'altérer.

C

qui apprend au Compositeur à mettre un tel arrangement dans la suite diatonique des Sons, qu'il en résulte une bonne Modulation & une Mélodie agréable. Cette Partie s'applique à différentes successions de Sons appellées par les Anciens, *Agoge*, *Euthia*, *Anacampsis*. (Voyez TIRADE.)

CHROMATIQUE. *adj. pris quelquefois substantivement.* Genre de Musique qui procède par plusieurs semi-Tons consécutifs. Ce mot vient du Grec *χρῶμα*, qui signifie *couleur*, soit parce que les Grecs marquoient ce Genre par des caractères rouges ou diversement colorés ; soit, disent les Auteurs, parce que le Genre *Chromatique* est moyen entre les deux autres, comme la couleur est moyenne entre le blanc & le noir ; ou, selon d'autres, parce que ce Genre varie & embellit le Diatonique par ses semi-Tons, qui font, dans la Musique, le même effet que la variété des couleurs fait dans la Peinture.

Boèce attribue à Timothée de Milet, l'invention du Genre *Chromatique* ; mais Athénée la donne à Epigonus.

Aristoxène divise ce Genre en trois espèces qu'il appelle *Molle*, *Hemiolion* & *Tonicum*, dont on trouvera les rapports, (Pl. M, Fig. 5. N°. A,) le Tétracorde étant supposé divisé en 60 parties égales.

Ptolomée ne divise ce même Genre qu'en deux espèces, *Molle* ou *Anticum*, qui procède par de plus petits Intervalles, & *Intensum*, dont les Intervalles sont plus grands. *Même Fig. N°. B.*

Aujourd'hui le Genre *Chromatique* consiste à donner une telle marche à la Basse-fondamentale, que les Parties de l'Harmonie, ou du moins quelques-unes, puissent procéder par semi-Tons, tant en montant qu'en descendant ; ce qui se trouve plus fréquemment dans le Mode mineur, à cause des altérations auxquelles la Sixième & la Septième Note y sont sujettes par la Nature même du Mode.

Les semi-Tons successifs pratiqués dans le *Chromatique* ne sont pas tous du même Genre, mais presque alternativement Mineurs & Majeurs, c'est-à-dire, *Chromatiques* & *Diatoniques* : car l'Intervalle d'un Ton mineur contient un semi-Ton mineur ou *Chromatique*, & un semi-Ton majeur ou *Diatonique* ; mesure que le Tempérament rend commune à tous les Tons : de sorte qu'on ne peut procéder par deux

N

Zugang zur Volksmusik

„Ranz-des vaches“, (deutsche Bezeichnung: Kuhreihen)

Rousseau beschreibt folgendes Phänomen:

Bei Todesstrafe sei es verboten gewesen, die Melodie des „Kuhreihens“ vor Schweizer Söldnern im Ausland zu spielen, weil die Soldaten, sobald sie die so geliebte Melodie hörten, aus Heimweh desertiert seien.

Rousseau betonte, dass die Wirkung der Melodie nicht auf ihrer musikalischen Struktur beruhe, sondern auf den Erinnerungen, die für den Schweizer von Kindheit an mit diesen Tönen verbunden seien

→ Die Musik wirke als „signe mémoratif“, nur wer ihre Konnotation kenne, d.h. wer die Melodie mit entsprechenden Erinnerungen verknüpfe, erfahre auch ihre Wirkung

→ Moderner Ansatz: historische und kulturelle Gebundenheit von Musik

→ Woher er die Melodien des Kuhreihen kannte bleibt ungewiss

Kuhreihen/Kuhreigen

→ Vielfalt von Erklärungsmöglichkeiten und Erscheinungsformen

1. Eine gerufene und/oder gejedelte Hirtenweise, d.h. meist ein Viehlöckler in Verbindung mit einem Eintreib- oder Melkerlied bzw. ein Lied zur Alpfahrt (Form des Viehtriebs)
2. Eine solistisch ausgeführte Melodie, die meist auf dem Alphorn gespielt wird (Instrumentalweise)
3. Eine instrumentale Spielweise, deren Melodie nachträglich mit einem Liedtext ausgestaltet wird (Tropierung)
4. Früher – wenn auch kaum belegbar – ein getanzter Reigen bzw. ein Lobetanz
5. Ein ab 1800 in Mode gekommenes, neu komponiertes und gedichtetes Küherlied (Kuhreihen-Komposition)

MAX PETER BAUMANN, Art. Kuhreihen, Definition in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York: 2016ff., zuerst veröffentlicht 1996, online veröffentlicht 2016, <https://www.mgg-online.com/mgg/stable/47983>

[recherchiert, am 10.05.2019]

Johann Gottfried Herder

- Geboren am 25.8.1744 in Mohrungen / Ostpreußen
- War in mehreren wissenschaftlichen Bereichen tätig
→ Schriftsteller, Philosoph und Theologe
- Sohn eines Kantors und Volksschullehrers, Kopist bei einem Diakon.
Autodidaktische Bildung durch die Pfarrbibliothek
- 1762-1764 Studium in Königsberg: Medizin, Theologie und Philosophie (einer seiner Professoren: Immanuel Kant)
- 1764-1769 Lehrer und Pastorentätigkeit in Riga (Collaborator an der dortigen Domschule)
- Nach 1769 fährt er als Fürstenerzieher nach Paris, dort Hinwendung zum "Sturm und Drang"
- Auf Goethes Veranlassung 1776 nach Weimar: dort Generalsuperintendent, Mitglied des Oberkonsistoriums und erster Prediger an die Stadtkirche zu Weimar
- Herder starb am 18.12.1803 in Weimar

Herders Anliegen

- Die deutsche Dichtung soll erneuert werden und Impulse aus der eigenen Tradition bekommen, nicht Fremdes nachahmen
- Rückbesinnung auf die deutsche Muttersprache und auf die deutsche Geschichte
- Dichtung soll wie in ihren Anfängen zu Beginn der Menschheitsgeschichte (z.B. Homer) wieder sinnlich individueller Ausdruck eigener Empfindung werden
- Beobachtet den Verfall des alten „Volksliedes“
- Herder gilt als Gegner des Kolonialismus → verurteilt jene europäischen Kolonialisten, die Gebräuche in anderen Ländern zerstören.
- In der Zeit seiner Lehrer und Pastorentätigkeit in Riga beginnt Herder bereits mit dem Sammeln baltischer Volkslieder → durchforstet Gesangbücher, Literaturgeschichten oder Reiseberichte

Herder veröffentlicht die Sammelschrift „Von deutscher Art und Kunst. Einige fliegende Blätter“, 1773. Das erste Kapitel heißt dort

→ „Auszug aus einem Briefwechsel. Über Oßian und die Lieder alter Völker“ [fiktiver Briefwechsel zwischen Herder und dem Hamburger Verleger Bode]

→ erstmals „Volkslied“

→ Volkslieder seien für ihn „in der Gedankenfolge“ nicht „genau ordentlich“, dafür aber „reich an neuen Wörtern, neuen Konstruktionen und Wendungen“

Herder ist beeinflusst von Thomas Percys: *Reliques of Ancient English Poetry*, 1765

Percy: Engländer, Pfarrer in Wilby, später Bischof; seine Quelle war ein im 1560 entstandenes Manuskript, das er „modernisierte“

„Endlich werden Sie aufmerksam, und mahnen mich um mehrere solche Volkslieder; ich aber beweise nun wieder gegen Sie Eigensinn.“

[Herder, *Von deutscher Art und Kunst* 1773, zit. nach Grimm 1993, S. 463]

Stimmen der Völker in Liedern

- Herder: **Volksliedmanuskript** (1773)

Überarbeitung

- **Volkslieder nebst untermischten anderen Stücken (1778/79)**
- 2. Auflage 1807 (posthum): **Stimmen der Völker in Liedern**
 - nach dem Vorbild Thomas Percys in Teile, Bücher und Einzelnummern unterteilt
 - internationaler Aspekt: „Stimmen der Völker in Liedern“ (z. B. „Volkslieder“ aus England, Griechenland, Italien, Frankreich)
 - keine Melodien
 - bei Herder kaum Lieder aus der mündlichen Überlieferung, dafür Texte aus älteren Sammlungen, sogar Shakespeare-Übersetzungen
 - kaum Belege für ein Lieder aus mündlicher Überlieferung; Ausnahme eine Textaufzeichnung der Ballade „Graf und Nonne“ durch Goethe
 - Es ging ihm nicht um die Dokumentation der aktuellen Singsituation, sondern um die Rettung und Bewahrung alter, bei den Zeitgenossen meist schon in Vergessenheit geratenen Liedern
 - Er bittet Lehrer, Pfarrer und Gelehrte des In- und Auslands, ihn bei der Zusammenstellung einer möglichst umfassenden, zahlreiche Kulturen berücksichtigenden Volksliedsammlung zu unterstützen

„Der größte Sänger der Griechen, Homer, ist zugleich der größte Volksdichter. [...] seine Rhapsodien blieben nicht in Buchläden und auf den Lumpen unsres Papiers, sondern im Ohr und im Herzen lebendiger Sänger und Hörer, aus denen sie spät gesammelt wurden und zuletzt, überhäuft mit Glossen und Vorurtheilen, zu uns kamen. Homers Vers, so umfassend wie der blaue Himmel und so vielfach sich mittheilend, allem, was unter ihm wohnt, ist kein Schulen- und Kunsthexameter, sondern das Metrum der Griechen, das in ihrem reinen feinen Ohr, in ihrer klingenden Sprache zum Gebrauch bereit lag und gleichsam als bildsamer Leim auf Götter- und Heldengestalten wartete. Unendlich und unermüdet fließts in sanften Fällen, in einartigen Beiwörtern und Kadenzen, wie sie das Ohr des Volks liebte, hinunter.“

[Herder, Stimmen der Völker in Lieder 1779, zit. nach Rölleke 1975, S. 167-168]

„Zum Volkssänger gehört nicht, dass er aus dem Pöbel seyn muß, oder für den Pöbel singt; so wenig es die edelste Dichtkunst beschimpft, dass sie im Munde des Volks tönet. Volk heißt nicht, der Pöbel auf den Gassen, der singt und dichtet niemals, sondern schreyt und verstümmelt.“

[Herder, Stimmen der Völker in Lieder 1779, zit. nach Rölleke 1975, S. 175]

„Das Lied vom jungen Grafen“

Balladentyp: „Graf und Nonne“

Volksballade vom unüberwindlichen Standesunterschied zwischen arm und reich und sozusagen vom „Begraben der Illusionen“

Damit wurden im 18. und 19. Jh. sozialen Fragen der Klassenunterschiede volkstümlich zumindest formuliert

Goethe notierte diese typische Ballade 1771 im Elsass; über 2000 deutschsprachige Belege; eine der am häufigsten dokumentierten Balladen

Herder veröffentlichte sie in seinen *Volksliedern* (1778)

Friedrich David Gräter

- * 22. April 1768 in Schwäbisch Hall
- Studium der Philologie, Philosophie und Theologie
- Gymnasiallehrer in Schwäbisch Hall in den Fächern Griechisch und Hebräisch
- Rektor ab 1804
- Wechsel 1818 in das Gymnasium in Ulm
- 1826 Ruhestand
- † 2. August 1830 in Schorndorf

GRAETER.

Geb. d. 22^{ten} April. 1768.

Zu seinen Werken

- 1789 Sammlung „Nordische Blumen“ → Übersetzungen altnordischer Dichtungen und Abhandlungen über die nordische Mythologie
 - Begründer der wissenschaftlichen Nordistik
- Gemeinsam mit Christian Gottfried Boeckh (1732-1792) (Theologe/Pädagoge) veröffentlicht er das „Litterarische Magazin“ Bragur; erster Band erschien 1791
- Nicht nur Texte sondern auch Notenbeispiele
- Das Magazin erscheint in den Jahren 1791 bis 1816
- Steht für den Beginn einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit Volksmusik in der Neuzeit → keine eindeutige Definition des Volksliedes, nur Versuche
- Briefwechsel mit Jacob Grimm in den Jahren 1810 bis 1813

B r a g u r.

Ein
Litterarisches Magazin
der
Deutschen und Nordischen
Vorzeit.

Herausgegeben
von
Bösch und Gräter.

Erster Band.

Leipzig, 1791.
in der Gräffschen Buchhandlung

Der erste Band wird in vier Abschnitte gegliedert:

- I. Aufsätze
- II. Unterhaltungen aus der Literatur
 3. Gedichte
 - a) Minnesinger
 - b) Volkslieder
- III. Sprache
- IV. Litteratur- und Bücherkunde

„Die Liebe zum einheimischen Alterthum, und die Begierde, dem ursprünglichen Rationalgeiste unserer Väter immer weiter in ihren litterarischen Denkmalen nachzuforschen und die dadurch erlangte Kenntniß mit unsern Zeitgenossen zu theilen, hat uns zur Anlegung dieses Magazins bewogen.“

[Gräter/Boeckh, Bragur 1791, Vorbericht S. 1]

„Unser Plan umfaßt viel, da er das Alterthum des ganzen vaterländischen Stammes von den entferntesten bis auf die nächsten Zeiten begreift; aber er ist darum nicht unendlich. Vielleicht würde es aber mehr seyn, wenn er weniger umfaßte. Nicht alles was alt ist, ist deswegen auch schön und gut und bewundernswerth und wichtig. Wir aber wollen nur das Vorzügliche sammeln und aufstellen; denn mit dem übrigen glauben wir eben so wenig unsern Vätern als unsern Zeitgenossen einen lobenswürdigen Dienst zu thun. Man sieht aus dieser Aeüßerung leicht, daß auch selbst die Sammlung von Volksliedern ihre Grenzen hat.“

[Gräter/Boeckh, Bragur 1791, Vorbericht S. 2]

Gedanken zum Volkslied

„Nicht zum Nachahmen, nicht als Muster. Aber Volkslieder sind die getreuesten Bewahrer alter Sitten und alten Geistes; und darum finden sie hier einen Platz. Auch dänische, schwedische gehören hierher. Jetzt folgen deutsche, im nächsten Bändchen werden wir einige dänische geben. Von den deutschen werden keine andern unter dieser Rubrik aufgenommen, als diejenigen, die noch gegenwärtig von dem Volke gesungen und mündlich erlernt werden.“

[Gräter/Boeckh, Bragur 1791, Volkslieder S. 263]

„Das Lied vom Grafen und der Nonne“

„Da ich dies schon zum Druck niedergeschrieben hatte, blätterte ich von ohngefähr in Herders Volkslieder, und sehe nun, daß das vom jungen Grafen, somit jene Sammlung anfängt, im Grunde dasnemliche mit dem hier mitgetheilten ist. Herr Herder versichert, es aus dem Munde des Volks in Elssaß zu haben, und sagt von seiner Melodie, daß sie traurig und rührend, und an Einfalt beynahe ein Kirchengesang sey. Die Melodie die hat man hier, so gut ich sie ohne Kunstkenntniß auf meinem Claviere aufnehmen konnte. Wie sie ist, wird nun jeder selbst urtheilen können. Der Text aber ist ganz verschieden, hier vollständiger, von einer andern Wendung, vielleicht auch natürlicher, treu gewiß. Zur Vergleichung verdiente der andere hier zu stehen. Ohne Zweifel aber ist jene treffliche Sammlung in den Händen aller Leser dieses Magazins; ich bitte also, das Lied vom jungen Grafen dort selbst nachzulesen. Kenner werden in dieser auffallenden Verschiedenheit eines und des nemlichen Liedes neue Ursache finden, an der Urächtheit derjenigen Dichterwerke zweifeln zu müssen, die bloß durchs Gedächtnis erhalten, und durch mündliche Ueberlieferung auf unsre Zeiten gekommen sind.“

[Gräter/Boeckh, Bragur 1791, Volkslieder S. 270-271]

1. Das Lied vom Grafen und der Nonne *) Sanft.

The musical score is written on a single staff with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/8 time signature. The melody is simple and folk-like, with a mix of eighth and sixteenth notes. The lyrics are written below the staff, with hyphens indicating syllables that span across notes. The piece concludes with a double bar line and a repeat sign.

Stund ich auf ho-hen Ber-
gen, und sah wohl ü-ber den
Rhein. Ein Schifflein sah ich fah-
ren, ein Schifflein sah ich fah-
ren; der Rit-ter wa-ren drey, der
Rit-ter wa-ren drey.

*) Text und Melodie ist aus dem Munde des Land-
volks um Schwäbischhütte.

3. Band des Magazins Bragur (1794)

„Über die Teutschen Volkslieder und ihre Musik“

„Das Volk kümmert sich nicht um die dogmatische und mystische Weisheit der Priester, interessiert sich nicht für die Speculationen des Philosophen, und die gelehrten Kenntnisse der Sprach- und Geschichtsforscher [...]. Den ungelehrten Mann, der aber Herz und Geist von der Natur empfangen hat, kann nur die Sprache der Natur, und das was den Menschen, oder die Nation interessirt, so lebhaft rühren, daß er darüber in Gesang ausbricht oder die Empfindungen eines anderen, wenn sie natürlich genug sind um allgemein zu gelten, für die seinigen sprechen läßt. Daraus entstehen die eigentlichen Volkslieder. Und wie verschieden sind nicht auch diese wieder! Wer wagte ein allgemeines Urtheil über sie zu fällen? oder wie könnte eines gültig seyn?“

[Gräter/Häßlein, Bragur 1794, Ueber die Teutschen Volkslieder und Ihre Musik, S. 211-212]

„Alterthum, Gegenstand, Verfasser, Zweck, Nation, Land, Stadt, Dorf oder allgemeins Menschen-Interesse, Welch ein Unterschied! und wie ganz entgegengesetzt prägen sich nicht oft nach diesen Umständen Gedanke und Gefühl, Stimmung, Sprache, Sylbenmaaß, Tonweise und Gesang!

Wollten wir nach allen diesen Verschiedenheiten die Volkslieder Deutschlands durchgehen, abschildern und in Rangordnung stellen, so müßten wir ein ganzes Buch darüber schreiben, und das zu thun dürfte wohl noch zu früh und zu gewagt seyn.“

[Gräter/Häßlein, Bragur 1794, Ueber die Teutschen Volkslieder und Ihre Musik S. 212]

Den 3. Band veröffentlicht Gräter gemeinsam mit dem Sprachforscher Johann Heinrich Häßlein (1737-1796)

Romantik

- Entdeckung bzw. Wiederbelebung des Mittelalters
- Märchen und Sagen werden gesammelt
- Volksliedsammler der Romantik betrachten ihre Arbeit als
 - „nationale Aufgabe“
 - es sollte der „Schatz der Nation“ gehoben und wieder ins Volk der zurück getragen werden

„Der Wanderer über dem Nebelfeld“ von Caspar David Friedrich (1818)

„Des Knaben Wunderhorn“

- ❖ Achim von Arnim (1781-1831) und Clemens Brentano (1778-1842)
 - Arnim** → Studium Rechts- und Naturwissenschaften, Mathematik
 - Brentano** → zunächst Medizinstudium, widmet sich immer mehr und mehr seinen literarischen Neigungen
- ❖ Erschienen in drei Bänden (1805, 1806 bis 1808)
 - insgesamt über 720 Lieder
- ❖ Übertraf vom Umfang her alle vorgängigen Sammlungen dieser Art
- ❖ Reine Textsammlung ohne Melodien
- ❖ Gedichte vom Spätmittelalter bis zur damaligen Gegenwart werden von ihnen umgedichtet, verändert und ergänzt
 - „romantische Stilisierung“
- ❖ Volksballaden, Liebeslieder, Rittergedichte, Stände-, Scherz- und Spottlieder, Legenden und geistliche Lieder, Kriegslieder, historische Gesellschafts- und Kinderlieder
- ❖ Vorstellung eines „wohlfeilen Volksliederbuch“ hat sich nicht verwirklicht → horrendes Preis der drei Bände. Selbst ein Landpfarrer konnte sich die Sammlung nicht leisten. Erst um 1900 sinken die Preise
- ❖ Erster Versuch, die Sammelarbeit mit Hilfe von Aufrufen und Zirkularbriefen zu organisieren

Brentano schreibt am 15.02.1805 an Arnim:

„Ich habe dir und Reichard einen Vorschlag zu machen, bei dem ihr mich nur nicht ausschließen müßt, nemlich ein Wohlfeiles Volksliederbuch zu unternehmen, welches das platte oft unendlich gemeine Mildheimische Liederbuch unnöthig mache, wenn wir zum Anfang nur ein hundert Lieder, die den gewöhnlichen Bedingungen des jezzigen Volksliedes entsprechen, beisammen haben, mehrere sehr vernünftige Prediger der Pfalz haben mich schon darum gebeten, man könnte es abtheilen in einen Band für Süddeutschland und einen für Norddeutschland, weil beide sich in ihren Gesängen nothwendig trennen, es muß sehr zwischen den romantischen und alltäglichen schweben, es muß Geistliches, Handwerks, Tagewerks, Tagezeits, Jahrzeits, und Scherzlieder ohne Zote enthalten, die Klage über das Mildheimische ist allgemein. Es muß so eingerichtet sein, daß kein Alter davon ausgeschlossen ist, es könnten die bessern Volkslieder darin befestigt , und neue hinzugedichtet werden, [...]“

[Clemens Brentano, Sämtliche Werke und Briefe, Band 9, zit. nach Behrens, Frühwald, Lüders (Hg.) 1975, S. 20-21.]

Literaturverzeichnis

- Behrens, Jürgen / Frühwald, Wolfgang / Lüders, Detlev (Hg.), Clemens Brentano, Sämtliche Werke und Briefe, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1975 (Band 9, 1, Des Knaben Wunderhorn, Alte Deutsche Lieder, Gesammelt von L. A. v. Arnim und Clemens Brenatno, Teil 1, Herausgegeben von Heinz Rölleke).
- Boeckh, Christian Gottfried / Gräter, Friedrich David (Hg.), Bragur. Ein Litterarisches Magazin der Deutschen und Nordischen Vorzeit, Erster Band, Leipzig 1791.
- Häßlein, Johann Heinrich / Gräter, Friedrich David (Hg.), Bragur. Bragur. Ein Litterarisches Magazin der Deutschen und Nordischen Vorzeit, Dritter Band, Leipzig 1794.
- Holmsten, Georg, Jean-Jaques Rousseau, Hamburg 1972.
- Greif, Stefan / Heinz, Marion / Clairmont, Heinrich (Hg.), Herder Handbuch, Paderborn 2016.
- Grimm, Gunter E. (Hg.), Johann Gottfried Herder, Schriften zur Ästhetik und Literatur, 1767-1781, Von deutscher Art und Kunst, Einige fliegende Blätter, Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker 1773, Frankfurt am Main 1993, S. 463.
- Kant, Immanuel, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift, Dezember 1784, S. 481-494.
- Ringli, Dieter, Schwizer Volksmusik. Von den Anfängen um 1800 bis zur Gegenwart, Altdorf 2006.
- Rölleke, Heinz (Hg.), Johann Gottfried Herder, Stimmen der Völker in Liedern, Zwei Teile 1778/79, Stuttgart 1975.

Internetquellen

- [http://ks4.imsip.info/files/imglnks/usimg/e/e5/IMSLP72006-PMLP144356-Dictionnaire de musique \(1768\).pdf](http://ks4.imsip.info/files/imglnks/usimg/e/e5/IMSLP72006-PMLP144356-Dictionnaire_de_musique_(1768).pdf), recherchiert, am 10.05.2019.
- Baumann, Max Peter, Art. Kuhreihen, Definition in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York: 2016ff., zuerst veröffentlicht 1996, online veröffentlicht 2016, <https://www.mgg-online.com/mgg/stable/47983>, recherchiert, am 10.05.2019.